

Voor onze huishoudapparaten en hightech toestellen

Denk duurzamer over apparaten

Hoe komen de Belgen tot duurzaam gedrag? En wat zou er nodig zijn om beter te doen? We vroegen 1400 Belgen naar hun behoeften en verwachtingen over de aankoop en de reparatie van hun elektrische huishoudapparaten en hightech toestellen.

Helena Coupette en Christian Rousseau

Heb je het gehad met producten die te snel verslijten en met de geplande veroudering? Als we tegenwoordig een nieuw toestel kopen, zoals een wasmachine of een stofzuiger, weten we dat dit over ongeveer 10 jaar zal moeten worden vervangen. Reparaties zijn moeilijk uit te voeren en kosten soms meer dan de aanschaf van een nieuw product.

HET ENERGIEVERBRUIK: ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR JOU

	KLEINE ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN	GROTE ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN	HIGHTECH
WELK SOORT INFORMATIE WORDT ALS "ZEER BELANGRIJK" BESCHOUWD BIJ DE AANKOOP VAN EEN NIEUW PRODUCT?*			
energieverbruik	43%	62%	34%
verwachte levensduur	33%	52%	34%
verwacht niveau van kosten voor gebruik en onderhoud	18%	36%	26%
gemak van reparatie	18%	43%	22%
niveau van de totale milieu-impact	17%	20%	17%
ZOU JE BEREID ZIJN OM MEER TE BETALEN VOOR DEZE PRESTATIES?*/**			
een betere klasse qua energielabel/lager energieverbruik	39%	51%	32%
een langere (verwachte) levensduur	34%	43%	36%
een betere technische bijstand	17%	27%	16%
een langere garantieperiode	16%	25%	19%
een betere reparatiebaarheid	17%	24%	19%
VOEL JE JE ZEER GOED GEÏNFORMEERD TIJDENS ELKE LEVENSFASE VAN HET PRODUCT?*/**			
aankoop/keuze	41%	46%	39%
installeren/instellen	40%	35%	32%
gebruik/ upgrade	33%	32%	33%
problemen/defecten	18%	16%	18%
verwijdering/recycling/vervanging	28%	31%	21%

*Percentage "Ja"-antwoorden **Meerdere antwoorden zijn mogelijk

Helaas weten we ook dat wanneer producten aan het einde van hun levensduur komen, amper iets meer dan de helft (55 %, gegevens van 2020) van het elektrische en elektronische toestellenpark in België correct wordt ingezameld en gerecycled, terwijl de Europese doelstelling 65 % is. Om de circulariteit van de economie te versterken, komen uit ons onderzoek drie hefbomen voor

acties naar voren: de nood aan informatie, de gebruikerservaring en het delen van informatie over onze producten op een digitaal platform.

De Belg wil meer informatie

De Belgische consument vindt het cruciaal dat hij informatie krijgt over het energieverbruik en de verwachte levensduur van toestellen, vooral bij de aankoop.

HIGHTECH APPARAAT KAPOT? 1 OP DE 3 BELGEN REPAREREET HET ZELF

	KLEINE ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN	GROTE ELEKTRISCHE HUISHOUDAPPARATEN	HIGHTECH
HEB JE IN DE AFGELOPEN 5 JAAR EEN DEFECT GEHAD?			
geen enkel probleem	37%	41%	52%
klein(e) defect(en)	26%	17%	30%
groot (grote) defect(en)	29%	35%	13%
kleine en grote defecten	8%	7%	5%
HEB JE HET DEFECT GEREPAREERD?			
nee/nog niet	45%	43%	24%
ja, ikzelf	30%	17%	31%
ja, met de hulp van een familielid of vriend	12%	10%	13%
ja, via de reparatiedienst van het merk	10%	24%	22%
ja, via onafhankelijke reparatiediensten	3%	7%	10%
OM WELKE REDEN(EN) HEB JE HET DEFECT NIET GEREPAREERD?*			
het apparaat was te oud/op het einde van zijn levensduur	45%	47%	43%
te duur om te repareren	33%	45%	40%
ik kocht liever een nieuw apparaat	36%	28%	34%
gebrek aan informatie/vaardigheden over hoe zelf te repareren	13%	10%	10%
Ik kon het apparaat nog steeds gebruiken/ met het probleem leven	8%	9%	9%

We zouden zelfs bereid zijn om meer te betalen voor een goed energielabel en een langere levensduur. Omgekeerd zou een meerderheid van de Belgen niet méér betalen voor een betere technische bijstand, een langere garantie of een betere herstelbaarheid van de producten. Ten slotte voelen de respondenten zich beter geïnformeerd wanneer ze apparaten kopen of gebruiken ▶

JE ERVARING DELEN? OK, MAAR ONDER BEPAALDE VOORWAARDEN

	NEE	JA, ALS DE GEGEVENS ANONIEM ZIJN	JA, IN ALLE GEVALLEN
ZOU JE BEREID ZIJN OM JOUW PRODUCT OP EEN PLATFORM TE REGISTREREN ALS HET DOOR DE VOLGENDE INSTANTIES WORDT BEHEERD?			
fabrikanten	25%	52%	23%
zowel fabrikanten als onafhankelijke organisaties	45%	40%	16%
consumentenorganisaties	44%	43%	13%
overheden/overheidsagentschappen	45%	45%	10%
gebruikersgemeenschap	36%	51%	12%

WAT Zouden VOOR JOU DE BELANGRIJKSTE OBSTAKELS ZIJN OM JE PRODUCTEN TE REGISTREREN EN HET PLATFORM TE GEBRUIKEN? **

**Meerdere antwoorden zijn mogelijk

► dan wanneer ze er pech of problemen mee hebben of ze moeten wegdoen.

De meesten proberen een defect te repareren

Terwijl een grote meerderheid van de respondenten in de afgelopen vijf jaar een defect bij elektrische huishoudapparaten heeft meegemaakt, komen defecten bij hightech producten minder vaak voor. De meesten hebben het defect proberen te herstellen.

Ofwel zelf, in het geval van kleine elektrische huishoudapparaten of hightech toestellen, ofwel door gespecialiseerde diensten voor grote elektrische huishoudapparaten. Dit is een goede reflex op het gebied van duurzaamheid en economische circulariteit. Is het gebrek aan informatie om iets zelf te repareren geen groot obstakel, de respondenten noemen dan weer het vaakst de kosten als de reden, net als het feit dat het

Het CircThread-project ontvangt financiële steun van het Horizon 2020-programma van de Europese Unie, onder subsidienummer 958448. Het heeft als doel om de ontwikkeling van een echt circulaire economie te bevorderen door producten duurzaam te maken. Hoe? Door hun levensduur en repareerbaarheid te vergroten, en door meer in te zetten op recyclage wanneer die niet meer te repareren zijn. Bij het project zijn 34 organisaties uit verschillende landen betrokken (fabrikanten, distributeurs, reparateurs, recyclers) en consumentenverenigingen zoals Testaankoop. Samen werken ze aan de ontwikkeling van een platform voor informatie-uitwisseling om producten gedurende hun hele levenscyclus te volgen. Al die informatie zal worden opgeslagen in een databank die vanaf 2025 toegankelijk zou zijn voor het publiek.

apparaat te oud is en dat ze liever een nieuw exemplaar hebben.

Een digitaal paspoort voor je toestellen

Geconfronteerd met deze bevindingen, stelt het CircThread-project (zie hierboven) voor om online informatiesystemen te creëren met details over toestellen, hun onderdelen en de reparatie- en/of recyclingmogelijkheden ervan, vanaf de productie tot het levenseinde van het product. Een soort "digitaal paspoort" waar een meerderheid van de consumenten voorstander van zou zijn als het hun voordelen zou opleveren. Welke? Om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot een online platform dat hun onderhouds- en reparatieadvies geeft, een raming van de reparatiekosten, of nog een ophaaldienst aan huis om hun afgedankte apparaat te repareren of te recyclen. Na 20 jaar of langer, en niet na 10 jaar. ●